

PLUG KORPUSINI LOYIHALASHDA PARAMETRIK MODELLASHNING O'RNI

Assistant E.A.Boboniyozov, talaba B.H.Tursunmurodov
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178714](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178714)

Annotatsiya. Maqolada, CAD dasturlarida parametrik modellashning o'rni va uning muhimligi haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek qishloq xo'jaligida tuproqqa ishlov berishda foydalaniladigan plug korpusini parametrik modellash ketma-ketligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Parametrik modellash, CAD dasturlari, avtomatik loyihalash, plug korpusi, modellash ketma-ketligi, 3D model.

Parametrik Modellashning O'rni Parametrik modellash, mahsulot dizaynida yuqori sifatli modellarni yaratish va ularni avtomatik ravishda yangilashda juda muhim rol o'ynaydi. Bu usulda modellar parametrlar orqali belgilangan, ya'ni o'zgaruvchilar yordamida o'zgarishi mumkin bo'lgan holatda tuziladi. Masalan, bir avtomobilning parametrik modeli o'zgaruvchilar orqali uzunligi, balandligi, eni, dvigatelni kuchi, va boshqa xususiyatlarini o'zgartirish imkonini beradi.

Parametrik modellar avtomatlashtirilgan o'zgarishlarga qulaylik, darhol yangilash va optimallashtirilgan dizayn berish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu usulning asosiy maqsadi – mahsulotning geometrik shaklini soddalashtirish, xususiyatlarni qiyosiy nazoratlarni bajarish va tizimni optimallashtirishdir.

Parametrik Modellashning Muhimligi

1. Qulaylik: Parametrik modellash, dizayn muharririning mahsulotni o'zgartirish va optimallashtirish uchun o'zgaruvchilarni o'rnatilgan parametrlar orqali o'zgartirish imkonini ta'minlaydi. Bu qulaylik loyihalash jarayonlarini tezlashtiradi va mahsulotni kerakli qo'llanilishi bo'yicha optimallashtiradi.

2. Tizimni Avtomatizatsiya: Parametrik modellash tizimni avtomatlashtiradi. O'zgaruvchilar o'rnatilganida, parametrik modellash avtomatik ravishda modelni yangilash imkonini beradi. Bu avtomatizatsiya jarayonlarni osonlashtiradi va xatoliklarni kamaytiradi.

3. Nazorat va Monitoring: Parametrik modellar yordamida mahsulotni nazorat qilish va monitoringni amalga oshirish oson bo'ladi. O'zgaruvchilar o'rnatilganda, mahsulotning xususiyatlari va nazoratlari o'zgarishlarga muvofiq avtomatik ravishda yangilanadi.

Zamonaviy mashinasozlik ishlab chiqarishi mahsulot konstruksiyasining murakkablashuvi va ishlab chiqariladigan mahsulot tez o'zgaruvchanligi hamda mahsulotni ishlab chiqarish muddatlarining qisqaligi bilan xarakterlanadi. Bunday

sharoitlarda ishlab chiqarishni jadallashtirish va uning samaradorligini oshirish hamda mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlash talab etiladi[1]. Yangi mahsulotni ishlab chiqarishda murakkab, yuqori mehnat talab bosqich bu loyihalash bosqichi hisoblanadi. Yangi mahsulotni ishlab chiqarishga joriy etishdagi asosiy vaqt va material xarajatlari aynan loyihalash jarayoniga sarflanadi. Shuning uchun loyihalash jarayonini avtomatlashtirish yangi mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida tez va sifatli ishlab chiqarishda avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining o'rni beqiyosdir[2].

Qishloq xo'jaligi mashinasozligida turli yangi konstruksiyadagi texnikalarni ishlab chiqishda CAD dasturlarida parametrik modellash muhim ahamiyatga ega. Tuproqqa ishlov berishda ishchi organlarni murakkab sirti ish jarayon sifatini belgilab beradi[3]. Misol uchun plug korpusining ishchi sirtini loyihalash jarayoni murakkab va ko'p vaqt talab qiluvchi jarayondir. Plug korpusini loyihalash uchun berilgan agrotexnik parametrlarni o'zgaruvchi parametrlar dep qabul qilamiz.

1-rasm. Plug korpusini parametrik modellash ketma-ketligi

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki CAD dasturlarida parametrik modellashni chuqur o'rganish orqali boshqa turdagi funktsional bog'lanishli murakkab loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish, metal sarfini oldindan aniqlash va loyihaga mos ishlab chiqarish turini tanlash mumkin. So'nggi xil CAD dasturlarida parametrik modellash muhim ahamiyatga ega bo'lgan holatda, loyihalarning tezlashtirilishi, avtomatik yangilanish va xususiyatlarni monitoring qilish imkoniyatlari oshirilganligi bilan, bu usul dizayn muharririning muhim qismlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar

1. Dugan Um. Soild Modeling and Applications. CAD/CAE. Rapid Prototyping/ Springer. United States of America, 2016.
2. Primkulov B.Sh, Boboniyozov E.A. "Kompyuterli loyihalash" fanidan amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar. -Toshkent: ToshDTU, 2022. -32 b.

